

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Los ahorros que aportan las prácticas agrícolas sostenibles: sistemas de apoyo a la toma de decisiones

Para superar la situación de cambio climático y degradación del medio, la unión europea aprobó el Pacto Verde Europeo y la estrategia «De la Granja a la Mesa», un conjunto de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Uno de los objetivos busca reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030.

Por ello, la implantación de estrategias más respetuosas con el medio y sus pros y contras deben ser conocidas y probadas por los agricultores.

Una de las medidas más importantes para cumplir con el objetivo expuesto es apostar por modelos climáticos para la predicción de enfermedades en los cultivos agrícolas, los denominados sistemas de soporte para la toma de decisiones. En un estudio realizado en A Limia (área Lusitánica) durante los

ciclos de cultivo de 2021 y 2022, fue posible reducir en un 50% y 43% respectivamente las aplicaciones de fungicidas contra *Phytophthora infestans*, cuando se realizaron tratamientos siguiendo los avisos de un modelo de predicción frente al sistema convencional. Además, se redujeron los pases de tractor en un 50%, lo que evita la compactación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Esta medida además contribuye al ahorro de agua y a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en un 50%. Económicamente, permitió ahorrar entre un 46 y 49% el gasto medio que un agricultor dedicaría a la compra de fungicidas en comparación con el sistema productivo convencional. En cuanto a los inconvenientes, es necesario invertir en estaciones meteorológicas ubicadas en las parcelas y contar con sistemas de alerta. A la vista de los resultados, esta inversión puede favorecer económicamente al agricultor al mismo tiempo que se apuesta por una gestión respetuosa con el medio del empleo de pesticidas en las explotaciones.

1. Estación meteorológica instalada en el cultivo.

2. Sintomatología de *P. infestans* en un tallo de patata.

PALABRAS CLAVE

Solanum tuberosum, *Phytophthora infestans*, estrategia “De la Granja a la Mesa”, modelo climático, manejo respetuoso con el medio, resiliencia

AUTORES

Laura Meno Fariñas, Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Olga Escuredo Pérez, Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Carmen Seijo Coello, Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.